

MAKKAJO'XORINI YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI

G'ofurov Abdulazizbek Sadridin o'g'li

“Fizika va kimyo” kafedrası assistenti
abdulazizgofurov295@gmail.com

Isroilova Shodiyaxon Ulug'bek qizi

QXESU ta'lim yo'nalishi 1.16-guruh talabasi

Nazirov Nozimjon Nasibjon o'g'li

QXESU ta'lim yo'nalishi 1.18-guruh talabasi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984357>

Makkajo'xori (Zea Mays) – boshqodoshlar oilasiga mansub o'simlik. Makkajo'xori eramizdan 7-12 ming yil oldin Meksikada madaniylashtirilib yetishtilgan. Yovvoyi holdagi makkajo'xori ekin so'talari hozirgilarga nisbatan 10 barobar kichik, ya'ni 3-4 sm bo'lgan. Meksikada o'tkazilgan arxeologik qazilmalar vaqtida makkajo'xori changdonlari topilib, uning yoshi 5000 yilni tashkil qilishi aniqlangan. Makkajo'xorining vatani Markaziy va Janubiy Amerika (Meksika, Gvatemala) hisoblanadi. Markaziy Amerikaning mahalliy aholisi eramizdan oldingi 3400-2300 yillar muqaddam yetishtirishni boshlashgan. Makkajo'xori Yevropaga X.Kolumbning 2-ekspiditsiyasidan so'ng, 1496-yilda keltirilgan. Dengiz yo'li orqali “Zea Mays” Old va Sharqiy Osiyoga, shuningdek, Turkiyaga keltirilgan.

Makkajo'xorining barglari keng, usti tukli. Makkajo'xori bir uyli to'pgulli, ayrim jinsli o'simlik, changchili to'pguli poya uchida rovak, urug'chi to'pguli so'tada popuksimon bo'ladi. Poyasi 5-6 metrgacha bo'g'imli, ichi g'ovak. Ildizi pataksimon yerga 1-1,5 metrgacha kirib boradi. Makkajo'xorining mevasi don.1000 ta doni vazni 100-400 gr. So'tasi donli zo'g'ata, 500 dan 1000 tagacha doni bo'ladi va uni o'rab turgan barg (g'ilof) lardan iborat. Har bir tub o'simlikda 1-2-3 tadan ba'zan undan ko'proq so'ta chiqaradi. Doni yirik, yumaloq, tuxumsimon yoki tishsimon rangi va morfologik belgilariga ko'ra, tishsimon, yarim tishsimon, mumsimon va qobiqli guruhlarga bo'linadi.

Makkajo'xorining sanoatdagi ahamiyati shundan iboratki, uning donidan kraxmal, spirt, glyukoza, sirka kislotasi, poyasidan esa qog'oz, karton, yog'och spirti, sun'iy kauchuk, sun'iy smola va boshqa har xil mahsulotlar olinadi.

O'g'itlash: Makkajo'xori yuqori hosilli o'simlik bo'lganligi uchun tuproqdan juda ko'p oziq moddalarni o'zlashtiradi va boshqa o'simliklarga nisbatan u butun o'sish davrida o'g'it talab qiladi. O'g'itning asosiy qismi ekishdan oldin, qolgan qismi ekish bilan bir vaqtida va o'simliklarning o'sish davrida beriladi. Kuzgi shudgordan oldin organik va mineral o'g'itlar beriladi. Organik o'g'it-go'ng kuzda gektariga 30-40 tonnadan solinadi. Bundan tashqari,

kuzda har gektar ekin maydoniga 50-80 kg fosfor va 30-50 kg kaliy o'g'itlari solinadi. Ekish vaqtida gektariga 10 kg fosfor va 10 kg kaliy solinadi. O'g'it uyalab berilganda makkajo'xorining hosili 15-20 % ga oshadi. O'sish davrida makkajo'xori 2 marta, birinchi marta o'simlikda 3-4 barg hosil bo'lganda va ikkinchi otaliq to'pguli hosil bo'lishga 8-10 kun qolganda oziqlantiriladi. Birinchi oziqlantirishda gektariga 60-80 kg azot, 40-60 kg fosfor va 30 kg kaliy, ikkinchi oziqlantirishda esa 60-80 kg azotli o'g'itlar beriladi.

Makkajo'xori bahorda tuproq harorati 10 °C ga yetganda ekiladi. Bundan tashqari uni yozda ekish ham mumkin. O'zbekistonning janubiy viloyatlarida 15-20-martda, Toshkent, Samarqand viloyatlarida hamda Farg'ona vodiysida 20-25- martda, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida 10-aprelda ekiladi. Umuman, har bir viloyat sharoitida chigitni ekish boshlanguncha makkajo'xori ekishni tamomlash kerak. Makkajo'xori kechki muddatlarda ekilganda, uni hosili ancha pasayadi. Makkajo'xori keng qatorlab, qator orasi 60, 70, 90 sm qilib ekilib, uning naviga qarab har 15-20 sm oralig'ida bitta o'simlik qoldiriladi. Ertapishar nav va duragaylar ekilganda bir gektar yerda 70-80 ming o'simlik, o'rtapishar nav va duragaylar ekilganda esa bir gektar yerda 50-55 ming o'simlik qoldirilishi kerak. Kechpishar navlar va duragaylar ekilganda esa bir gektar yerda 40 ming ko'chat qoldirilishi kerak. Har gektar yerga sarf bo'ladigan urug'ning miqdori uning yirikligiga va unib chiqish darajasiga bog'liq. Shu xususiyatlariga qarab urug'ning ekish me'yori 15-20 kg dan 25-30 kg gacha bo'ladi. Urug' tuproqning 7-10 sm chuqurligiga ko'miladi.

Makkajo'xirining agrotexnik talablari: Makkajo'xori agrotexnik ahamiyatiga ham egadir, u qurg'oqchilikka chidamli va chopiq talab qilinadigan o'simlik bo'lganligi uchun ekin maydonida begona o'tlarning kamayishiga olib keladi.

Janubiy mintaqada makkajo'xorining tezpishar navlarini ekish 1 yilda 2 marta hosil olish imkonini beradi. Uni boshqa ekinlar bilan birgalikda qo'shib ekish ham mumkin.

Makkajo'xorini parvarish qilish tuproq qatqalog'iga qarshi kurash, qator oralarini ishlash, yagonalash, oziqlantirish, sug'orish va urug'lik maydonlarida qo'shimcha changlashdan iborat. Urug' unib chiqish davrida tuproq qatqalog'ini yumshatish va begona o'tlarni yuqotish maqsadida qatorlar ko'ndalangiga qarab yengil boronalar bilan boronalanadi. O'suv davrida makkajo'xori 3 marta kultivatsiya qilinadi. O'simlikda o'rtacha 3-4 ta barg hosil bo'lganda, birinchi kultivatsiya qilinadi, uyalar atrofidagi begona o'tlar chopiq qilinib yo'qotiladi. Birinchi kultivatsiyadan so'ng 10-15 kun o'tgach ikkinchi kultivatsiya qilinadi.

Bundan 15-20 kun o'tgach uchinchi marta kultivatsiya qilinadi. O'simliklarning bo'yi 50-60 sm ga yetganda kultivatsiya qilishni tamomlash lozim. Qatorlarni uzunasiga kultivatsiya qilganda 14-15 sm himoya zona qoldirish kerak. Birinchi kultivatsiyada qator oralari 6-8 sm. Chuqurlikda, keyingi kultivatsiyalarda 10-12 sm chuqurlikda ishlanishi kerak. Makkajo'xori qator oralari KRN-4,6, KRX-2,8A rusumli kultivatorlarda ishlanadi.

Keyingi yillarda begona o'tlarga qarshi kurashda gerbitsidlardan keng foydalanilmoqda. Gerbitsidlar urug' unib chiqmasdan oldin yoki o'simliklarda o'rtacha 3-5 ta barg hosil bo'lganda ishlatiladi. Begona o'tlarni yo'qotishda hozirgi vaqtda ekishdan oldin agelon (4-6 kg/ga) atrazin (3-8 kg/ga) treflan (1-2 kg/ga) ishlatiladi. Maysalanish davrida-2,4D amin tuzi 2 kg/ga 2,4D butil efiri (0,4-1,2 l/ga) qo'llaniladi, bu gerbitsidlar yaxshi natija bermoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yormatova D., Shamuratov N. "Donli ekinlarni yetishtirish texnologiyasi" – Toshkent. 2008
2. Atabayeva X. Xudayqulov J.B. "O'simlikshunoslik". "Fan va texnologiyalar" nashiryoti. Toshkent-2018.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

